

**Interreg
Italia-Slovenija**

Cofinanziato
dall'Unione europea
Sofinancira
Evropska unija

Fondo per piccoli progetti GO! 2025
Sklad za male projekte GO! 2025

GEOT GO
EZTS GO

GOmini

Mlake - pomembno, a ogroženo življenjsko okolje

Moj GOmini dnevnik opazovanj

GO! 2025
NOVA GORICA-GORIZIA

Mlake – pomembno, a ogroženo življenjsko okolje

Besedilo: Jelena Komazec, Živa Fišer

Fotografije: Živa Fišer, Martina Lužnik, Jelena Komazec, Canva

Fotografija na naslovnici: Živa Fišer

Oblikovanje: Jelena Komazec

Kraj in datum: Izola, april 2026

DOI: 10.5281/zenodo.19861742

Osnovni podatki o projektu

Akronim projekta: **GOmini**

Trajanje projekta: **1. 1. 2026 – 31. 12. 2026**

Vodilni partner: **Univerza na Primorskem**

Projekt GOmini želi poudariti pomen in povečati prepoznavnost majhnih zelenih in vodnih okolij, ki so pogosto spregledana, a ključna za biotsko raznovrstnost. Cilj projekta je spodbuditi okolijsko ozaveščenost, dvojezično izobraževanje ter aktivno sodelovanje prebivalcev, s posebnim poudarkom na mladih. Glavne aktivnosti vključujejo čezmejna vodena doživetja, opazovanje narave z digitalnimi mikroskopi, zbiranje avdio-vizualnega gradiva ter izdelavo naravoslovnega dokumentarca in spremljevalne publikacije. Projekt združuje znanost, umetnost in vključevanje skupnosti ter spodbuja trajnostni turizem in varovanje naravne ter kulturne dediščine.

Projekt GOmini financira Evropska unija iz Sklada za male projekte GO! 2025 programa Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027, ki ga upravlja EZTS GO.

Vsebina te publikacije ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije. Odgovornost za vsebino te publikacije pripada avtorjem.

KAKO UPORABLJAM TA ZVEZEK?

Opazuj organizme v mlaki.

Primerjaj jih z vrstami v tem zvezku.

Označi, kaj si opazil/a.

Zapiši svoja opažanja.

Nariši, kar je bilo najbolj zanimivo.

PRAVILA MALEGA RAZISKOVALCA

Hodim počasi in opazujem.

Ne povzročam hrupa.

Živali ne odnašam.

Ne trgam rastlin po nepotrebem.

Ne mečem smeti v naravo.

Če česa ne poznam, vprašam vodiča ali starše.

MLAKE

KAJ SO MLAKE?

Mlake so manjša stoječa sladkovodna telesa, v katerih voda večino časa miruje. Lahko so naravne ali pa jih ustvari človek.

Nekatere so stalne, druge se ob suši delno izsušijo.

KAL, LOKVA ALI PUČ?
Na Primorskem, posebno na Krasu, takim manjšim vodnim telesom pravijo tudi kal, lokva ali puč.

V preteklosti so jih uporabljali predvsem za napajanje živine, danes pa so pomemben vodni življenjski prostor tam, kjer je nadzemne vode malo.

ZAKAJ SO MLAKE POMEMBNE?

So tudi pomembni postanki za živali, ki se premikajo skozi krajino. Za človeka so dragocene, ker bogatijo prostor, zadržujejo vodo in nam omogočajo opazovanje življenja od blizu.

DVOŽIVKE

HRIBSKI URH

Ko je ogrožen, pokaže živo obarvan trebuh. Tako plenilcem sporoča, da ni primeren plen.

ZELENA REGA

Najmanjša žaba v Evropi. Čeprav ji rečemo zelena, se njena barva lahko spreminja od zelene do rjave in sive.

ZELENA ŽABA

Samci se v času parjenja glasno oglašajo in ustvarjajo prave večerne koncerte ob vodi.

NAVADNI PUPEK

Spomladi samci razvijejo nazobčan hrbtni greben in izvajajo paritvene ples.

RAZVOJ DVOŽIVK

Življenjski krog dvoživk je ena najbolj zanimivih zgodb v mlaki.

Dvoživke svoja jajčeca odlagajo v vodo. Iz njih se razvijejo paglavci, ki na začetku dihajo s škrgami. Kasneje zrastejo noge, razvijejo se pljuča in mlada žival lahko začne življenje tudi na kopnem.

Spodaj je prikazan osnovni življenjski krog žabe:

RAZISKOVALNI NAMIG

Mrest samo opazujemo. Ne jemljemo ga iz vode in ga ne prestavljamo.

5

Odrasla žaba

Diha s pljuči in preko vlažne kože.

1

Jajčeca ali mrest

Najdemo jih v vodi.

2

Paglavci

Dihajo s škrgami in plavajo v vodi.

4

Mlada žaba

Rep se postopoma skrajša in žaba raste.

3

Paglavcem rastejo noge

Najprej zadnje, nato še sprednje.

VODNE ŽUŽELKE

VELIKI POTAPNIK

Eden največjih vodnih hroščev. Je spreten plenilec, ki pod vodo lovi druge nevretenčarje in tudi manjše paglavce.

MODRI PLOŠČEC

Kačji pastir, ki ima rad odprte sončne mlake in bregove. Njegove ličinke živijo skrite v vodi kot plenilci.

VODNI DRSALEC

Po gladini »drsi«, ker mu pri tem pomagata površinska napetost vode in posebne, vodoodbojne noge. Videti je, kot da hodi po vodi.

ENODNEVNICA

Več let živi kot ličinka v vodi, odrasla žuželka pa le nekaj ur ali dni.

VODNI POLŽI

VELIKI MLAKAR

Špičasta hišica

Diha s pljuči

Hrani se z algami

KALUŽNICA

Ima **operkulum** - pokrovček, s katerim si zapre hišico

Diha s škrkami

Koti žive mladiče

Levo je hišica kalužnice, desno je operkulum.

ALI VEŠ?

Mladi polži kalužnice imajo hišico že ob rojstvu.

PTICE

MLAKARICA

Samec ima značilno zeleno glavo, samica pa je rjavo lisasta, zato se med rastlinjem bolje skrrije.

SIVA ČAPLJA

Ob vodi pogosto stoji čisto pri miru in čaka na plen. Z dolgim kljunom lovi ribe, dvoživke in druge manjše živali.

ALI VEŠ?

Siva čaplja med letom vrat skrči v obliko črke S, noge pa iztegne nazaj. Tako jo lahko ločimo od štoklje, ki leti z iztegnjenim vratom.

ZELENOGA TUKALICA

Pogosto se skriva med obrežnim rastlinjem. Velikokrat jo najprej slišimo, šele nato opazimo.

OBREŽNE RASTLINE

VODNA PERUNIKA

Zavarovana vrsta, ki s svojimi velikimi rumenimi cvetovi краси obrežje voda.

NAVADNI TRST

Tvori goste zaplate ob vodi. V njih se skrivajo številne živali.

ŠIROKOLISTNI ROGOZ

Pogosta obrežna rastlina z rjavim socvetjem, ki jo ljudje radi nabirajo za okras.

NAVADNA KALUŽNICA

Spomladanska rastlina mokrih rastišč z rumenimi cvetovi. **Vendar pozor - rastlina je strupena!**

TRAVA, LOČEK ALI ŠAŠ?

Vse "trave" niso trave!

TRAVA

okroglo,
kolečnasto
steblo

LOČEK

okroglo
steblo brez
kolenc

ŠAŠ

trirobo
steblo

RASTLINE V VODI

VODNA LEČA

Ena najmanjših rastlin na svetu. Če se močno namnoži, lahko hitro prekrije večji del vodne gladine.

PLAVAJOČI DRISTAVEC

Njegovi listi plavajo na gladini in ustvarjajo zavetje za manjše vodne organizme.

ROGOLIST

Rogolist raste potopljen v vodi in nima pravih korenin. Med njegovimi listi se skrivajo številne drobne živali.

ALGE

KREMENČASTE ALGE

Drobne alge z lupinicami iz kremena oziroma silicija. Pod mikroskopom imajo zelo lepe in zapletene vzorce.

NITASTE ZELENE ALGE

S prostim očesom jih vidimo kot tanke zelene niti, pod mikroskopom pa lahko opazimo, da se različne vrste med seboj precej razlikujejo. Med najlepšimi je zagotovo spirogira, zelena nitasta alga. Pod mikroskopom so videti kot zelene »vzmeti«

MIKROSKOPSKE ZELENE ALGE

Včasih je voda v mlaki popolnoma zelena. Barvo ji dajejo mikroskopske zelene alge najrazličnejših oblik.

RAZISKOVALNI NAMIG

Vzemi kapljico vode iz mlake in jo pogledaj pod mikroskopom.

Kaj opaziš?

GROŽNJE MLAKAM

1

ONESNAŽEVANJE

Gnojila, odpadki in druge snovi lahko povzročijo prekomerno razraščanje alg ter zmanjšajo količino kisika v vodi.

2

IZSUŠEVANJE

Suša ali zasipavanje lahko v kratkem času popolnoma spremenijo ali uničijo mlako.

3

ZARAŠČANJE

Brez čiščenja se mlake postopoma zapolnijo z rastlinjem in blatom.

4

NASELJEVANJE RIB

Ribe lahko močno spremenijo razmere v mlaki, saj pojedjo jajčeca in ličinke dvoživk ter pogosto povečajo motnost vode.

5

URBANIZACIJA

Gradnja cest, hiš in drugih zgradb zmanjšuje število naravnih mlak in prekinja povezave med življenjskimi prostori.

TUJERODNE VRSTE

RDEČEV RATKA

Ljudje jo kupijo za hišnega ljubljjenčka, nato pa izpustijo v naravo. Tam lahko tekmuje z domačimi vrstami za prostor in hrano.

ZLATA RIBICA

Z brskanjem po dnu dviguje mulj in lahko poslabša življenjske razmere za druge vrste.

NUTRIJA

Velik glodavec temno rjave barve, ki živi ob vodi. Če se pojavijo v večjem številu, povzročajo škodo.

ZAPOMNI SI

Živali iz akvarijev in domačih terarijev nikoli ne spuščamo v naravo.

KAJ LAHKO NAREDIMO ZA MLAKE?

Ob mlaki ne odlagamo odpadkov.

Naravo opazujemo tiho in spoštljivo.

Ne trgamo rastlin in ne lovimo živali po nepotrebem.

V mlako ne spuščamo rib, želv ali drugih živali iz trgovin in domačih akvarijev.

Doma ali na vrtu lahko ustvarimo majhen kotiček za vodo, ki bo pomagal žuželkam in dvoživkam.

Drugim razložimo, zakaj so mlake zanimive in pomembne.

KAJ SEM OPAZIL/A?

DVOŽIVKE

Zelena žaba

Zelena rega

Hribski urh

Pupek

Mrest

Paglavec

VODNE ŽIVALI

Vodni drsalec

Vodni hrošč

Kačji pastir

Vodni polž

RAZISKOVALNI NAMIG

Ni treba najti vsega, pravi
raziskovalci opazujejo
potrpežljivo!

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

KAJ SEM OPAZIL/A?

PTICE

- Mlakarica
- Zelenonoga tukalica
- Čaplja
- Druga ptica:

RASTLINE IN MIKROSKOP

- Vodna leča
- Nitaste alge
- Diatomeje
- Navadni trst
- Vodna perunika
- Plavajoči dristavec
- Druga rastlina:

DNEVNIK OPAZOVANJ

Datum: _____

Kraj opazovanja: _____

Vreme:

Sončno

Olačno

Deževno

Vetrovito

Danes sem opazil/a:

Najbolj zanimivo mi je bilo:

RAZISKOVALNI NAMIG

Pravi raziskovalci si zapišejo
tudi stvari, ki jih še ne razumejo.

Spodaj lahko narišeš žival, rastlino, mlako ali nekaj, kar si opazil/a pod mikroskopom.

Moja risba iz mlake:

Kontakt:
gominiproject@gmail.com

Več o projektu in programu:
www.gomini-project.eu
www.ita-slo.eu/spf
www.euro-go.eu/spf

Facebook, Instagram:
**Oddelek za biodiverzitetu / Department of
Biodiversity**

Financirano s strani:

V sodelovanju z:

